

Opções no Mercado de Valores

Roberto Baginski B. Santos
Prof.Baginski@gmail.com

jun. 2004

Resumo

Apresentamos os principais conceitos usados na economia matemática e também mostramos como os problemas de precificação de opções e de avaliação de risco no mercado de derivativos podem ser resolvidos com os modelos binário e de Black-Scholes.

1 Um Problema de Câmbio

Empresas que lidam com exportação e importação de mercadoria têm sempre um dilema a resolver. Em geral, seus contratos são fechados com grande antecedência em relação ao momento de entrega de mercadoria e pagamento dos valores acordados. Porém, o mercado cambial é notoriamente instável e valorizações ou desvalorizações apreciáveis de uma moeda em relação a outra podem ocorrer neste ínterim. Para tornar o problema mais concreto, considere uma empresa fictícia, a ExportaBrás, que exporta algum produto do Brasil para os Estados Unidos. A ExportaBrás promete entregar, em exatamente seis meses, uma certa quantidade de seu produto a sua parceira estadunidense, a USImport, e dela espera receber, quando da entrega, uma certa quantidade de dólares previamente combinada. A preocupação da administração da ExportaBrás é que se o preço em reais do dólar se reduzir daqui a seis meses, seu contrato de exportação pode lhes render desde um lucro abaixo do esperado até um prejuízo significativo. Como a ExportaBrás pode se proteger de uma eventual variação futura do preço do dólar? A resposta mais aceita na atualidade é que a ExportaBrás deve fazer hedge (redução de risco) no mercado de opções de dólar. Veremos nas próximas seções o que isso significa.

2 Opções

Opções são contratos de seguro (Hull, 1993). O titular de uma opção de compra (*call option*) tem o direito, mas não a obrigação, de comprar um ativo financeiro por um preço previamente combinado em um certo momento no futuro. De modo semelhante, o titular de uma opção de venda (*put option*) tem o direito, mas não a obrigação, de vender um ativo financeiro pelo preço combinado em um certo momento no futuro. Para ter tais direitos, o titular de uma opção paga imediatamente uma pequena quantia, em relação ao valor do ativo, ao emissor da opção, que é conhecido como arbitrador. Assim, para reduzir seu risco cambial, a ExportaBrás deve comprar opções (que lhe custarão V_0 reais) para vender dólares a um certo valor K (preço de exercício da opção ou *strike price*) que

lhe seja conveniente. Desta forma, se daqui a seis meses o preço do dólar estiver abaixo de K , a ExportaBrás exerce sua opção de venda de dólares, recebendo K reais por dólar; se o preço do dólar estiver acima de K , a ExportaBrás simplesmente descarta a opção e vende seus dólares no mercado cambial. Pode-se pensar no valor V_0 (V_0 é conhecido como o preço de arbitragem da opção) investido na compra de opções como o equivalente ao prêmio pago pelo segurado à seguradora.

Há dois tipos básicos de opções sobre as quais todas as outras são construídas: opções européias e opções americanas. O titular de uma opção européia deve optar por exercer seu direito de compra ou de venda (ou por não exercê-lo, visto que é um direito e não uma obrigação) em uma data previamente estabelecida, chamada data de vencimento ou de expiração (*expiration date*) da opção. Já o titular de uma opção americana pode exercer seu direito de compra ou venda em qualquer momento entre a data de contratação e a data de vencimento da opção. No mercado acionário brasileiro, opções de compra são americanas e opções de venda são européias. A opção americana permite uma liberdade de ação muito maior do que a opção européia e, conseqüentemente, sua análise também é significativamente mais complexa. Por isso, vamos restringir nossa análise introdutória à opção européia. Em uma ocasião futura, quando já tivermos apresentado tanto as noções básicas de funcionamento do mercado de opções quanto as ferramentas matemáticas necessárias para seu entendimento, voltaremos à opção americana. Apenas como complemento, pode ser bom saber que há mais dois tipos de opções muito negociadas: opções asiáticas, nas quais o pagamento envolve a média do preço de um ativo em um período e opções *look back*, nas quais o preço relevante é o maior dos preços atingidos pelo ativo em um certo período.

Ainda que o mercado de opções seja muito usado com o propósito de reduzir riscos (e não apenas riscos cambiais) em operações comerciais, é importante reconhecer que também pode ser usado para especulação. Suponha que uma opção de compra de um ativo cujo preço atual é de R\$90 seja vendida por R\$10 com um valor de exercício de R\$100 em três meses. Se daqui a três meses o ativo valer R\$120, a opção será exercida e o ativo será imediatamente revendido (na maior parte dos casos, não há troca real de ativos mas apenas o saldo da operação, R\$20 no caso, é pago) com um ganho de R\$20 sobre os R\$10 investidos (lucro de 100%). Se o ativo tivesse sido comprado por R\$90 e revendido, três meses depois, por R\$120, teríamos um lucro de R\$30 que corresponderiam a apenas 33,3% do valor investido. Por outro lado, se o preço do ativo no vencimento for inferior aos R\$100 do preço de exercício da opção de compra, a opção não será exercida e seu titular terá um prejuízo de R\$10. Por meio do mercado de opções, um investidor pode negociar contratos de valor nominal muito superior ao capital realmente investido. Assim, no exemplo apresentado, um capital de apenas R\$10 permite negociar um contrato cujo valor nominal é de R\$100. Equivalentemente, os R\$90 necessários para comprar o ativo poderiam ser usados para comprar 9 opções (a R\$10 cada) de compra do mesmo ativo em um negócio cujo valor nominal seria de R\$900. O processo de negociar contratos cujo valor nominal é muito superior ao capital disponível para investimento é conhecido como alavancagem e é muito usado no mercado de derivativos, dos quais opções são um exemplo. De modo mais geral, um derivativo é um ativo cujo valor é derivado do valor de outros ativos. Assim, opções, contratos sobre o índice de fechamento das bolsas de valores ou contratos sobre a taxa de juros são apenas alguns dos modos de operar com derivativos.

3 O Preço Justo

Uma opção é um acordo para compra ou venda de um bem em determinada data por um certo preço de exercício K . Porém, qual o preço que deve ser especificado no contrato? Essa é uma das questões mais importantes acerca de uma opção e é conhecida como o problema da precificação. Uma formulação equivalente do problema da precificação é perguntar qual o preço de arbitragem V_0 que o comprador da opção deve concordar em pagar ao emissor da opção. Podemos começar a responder essas questões por meio de um modelo muito simples chamado modelo binário (ou binomial) de precificação. Apesar de simples, o modelo binário é de grande utilidade na simulação computacional de modelos mais sofisticados e é, além disso, um excelente ponto de partida para entender modelos de precificação mais realistas.

3.1 Modelo Binário

No modelo binário, o preço de um ativo é modelado em um tempo discretizado e pode mudar, em cada passo, para um de dois valores possíveis. Se o preço inicial do ativo é S_0 , então o preço do ativo no passo de tempo seguinte (S_1) pode ser apenas dS_0 ou uS_0 com $0 < d < 1 < u$. Dessa maneira, o preço pode baixar ($dS_0 < S_0$) ou subir ($uS_0 > S_0$). O modelo não tenta prever o preço futuro do ativo mas apenas supõe que o preço sobe sempre que o lançamento de uma moeda resultar em “cara” (\uparrow) e que o preço desce quando o lançamento da mesma moeda resultar em “coroa” (\downarrow). No primeiro caso, diremos que $S_1(\uparrow) = uS_0$ e, caso contrário, diremos que $S_1(\downarrow) = dS_0$. Um detalhe muito relevante é que a moeda não precisa ser honesta, ou seja, “cara” e “coroa” não precisam ter a mesma probabilidade. De fato, veremos que a probabilidade de obter “cara” ou “coroa” é irrelevante para a precificação de uma opção no modelo binário.

A rigor, o modelo não está limitado a um único passo e pode-se repetir a idéia de lançar moedas e atualizar o preço dos ativos passo após passo. Assim, após dois passos, os possíveis resultados são

$$S_2(\uparrow\uparrow) = uS_1(\uparrow) = u^2S_0 \quad (1)$$

$$S_2(\uparrow\downarrow) = dS_1(\uparrow) = duS_0 \quad (2)$$

$$S_2(\downarrow\uparrow) = uS_1(\downarrow) = udS_0 \quad (3)$$

$$S_2(\downarrow\downarrow) = dS_1(\downarrow) = d^2S_0 \quad (4)$$

e vemos que nem todos são distintos ($S_2(\uparrow\downarrow) = S_2(\downarrow\uparrow)$) ainda que seja possível sofisticar o modelo atribuindo novos valores a u e a d a cada novo passo. Um fato importante a reparar sobre a notação que usamos é que $(\uparrow\downarrow)$ significa que o primeiro movimento (\uparrow) foi ascendente e que o segundo (\downarrow) foi descendente. Modelos binomiais de múltiplos passos são muito usados na prática e vamos estudá-los na Seção 3.3 para entender como administrar uma carteira de modo a minimizar o risco.

Para que o modelo binário seja um pouco mais realista, é preciso introduzir a possibilidade de emprestar dinheiro ou de tomá-lo emprestado com uma taxa de juros r . Essa nova possibilidade exige uma reformulação de uma das hipóteses do modelo: $0 < d < 1+r < u$. Suponha que $d \geq 1+r$. Neste caso, ou $d \geq 1$ (os preços dos ativos nunca baixam) ou a taxa de juros é negativa; em qualquer dos casos, uma estratégia que garantiria lucro sem riscos seria tomar dinheiro emprestado e investir em ativos pois o retorno sempre seria, no mínimo, igual ao retorno que se poderia obter emprestando o dinheiro a juros. Caso $1+r \geq u$, ninguém investiria em ativos pois a taxa de retorno de empréstimo de dinheiro

a juros sempre superaria o retorno de qualquer outro tipo de investimento. Todas essas situações são exemplos de oportunidades de arbitragem, situações nas quais há uma estratégia de investimento que garante o lucro. Ainda que muitos investidores ganhem a vida explorando tais situações, um modelo simples de precificação não precisa levá-las em conta pois são sempre situações de curta duração e a dinâmica dos preços no mercado acaba por se encarregar de eliminar cada oportunidade de arbitragem não muito tempo depois de seu aparecimento. Ainda assim, há sempre novas oportunidades de arbitragem surgindo para o investidor muito atento.

3.2 Preço de Arbitragem: Modelo Binário de Passo Único

Vamos determinar o preço de arbitragem V_0 a ser pago pela compra de uma opção européia de compra de, por exemplo, ações com preço de exercício K e vencimento 1 (lembre que estamos usando um modelo de tempo discretizado, ou seja, dizer que a opção tem vencimento 1 significa que a opção vence uma unidade de tempo após sua compra; a unidade de tempo usada é qualquer uma que seja conveniente para descrever o contrato firmado: vinte e oito dias, um mês, 3 meses etc.) Como o titular de tal opção tem o direito de comprar o objeto do contrato no tempo 1 pelo preço K , a opção tem um valor igual a $V_1 = (S_1 - K)_+ = \max(S_1 - K, 0)$ pois a opção não será exercida se o preço (S_1) das ações no instante 1 for inferior ao preço de exercício K .

Pela venda da opção no tempo 0, o arbitrador recebe o preço de arbitragem V_0 e compromete-se a pagar, ao titular da opção, uma quantia (o saldo ou margem) $V_1(\downarrow) = (S_1(\downarrow) - K)_+ = (dS_0 - K)_+$ se o preço das ações baixar ou $V_1(\uparrow) = (S_1(\uparrow) - K)_+ = (uS_0 - K)_+$ se o preço das ações subir. Como não é possível saber, no tempo 0, qual será o destino das ações no tempo 1, o arbitrador deve garantir sua posição comprando uma fração Δ_0 (a ser ainda determinada) da quantidade total de ações negociadas no contrato de opção pelo preço unitário S_0 (gastando $\Delta_0 S_0$). Para tal, pode usar a quantia V_0 obtida com a venda da opção. Se $\Delta_0 S_0 > V_0$, o arbitrador deve tomar $\Delta_0 S_0 - V_0$ emprestado a uma taxa de juros r e se $\Delta_0 S_0 < V_0$, pode investir $V_0 - \Delta_0 S_0$ a uma taxa de juros r . Sua carteira é composta agora por uma quantidade (eventualmente negativa) $V_0 - \Delta_0 S_0$ investida a juros e por uma quantidade Δ_0 de ações que valem, no tempo 0, $\Delta_0 S_0$. Se as ações baixarem, a carteira do arbitrador valerá, no tempo 1, $\Delta_0 S_1(\downarrow) + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0)$ que precisa ser suficiente para honrar o valor $V_1(\downarrow)$ devido ao titular da opção no tempo 1. Por outro lado, se as ações subirem, uma carteira de valor $\Delta_0 S_1(\uparrow) + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0)$ deve honrar o valor $V_1(\uparrow)$ devido ao titular da opção no tempo 1. Dessa maneira temos um sistema de duas equações em duas incógnitas (V_0 e Δ_0):

$$V_1(\uparrow) = \Delta_0 S_1(\uparrow) + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0) \quad (5)$$

$$V_1(\downarrow) = \Delta_0 S_1(\downarrow) + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0) \quad (6)$$

que pode ser facilmente resolvido. Ao fazê-lo, obteremos

$$\Delta_0 = \frac{V_1(\uparrow) - V_1(\downarrow)}{S_1(\uparrow) - S_1(\downarrow)} \quad (7)$$

que, no caso em que os preços podem variar continuamente, se torna a fórmula de delta-*hedging* diferencial $\Delta_0 = \partial V / \partial S$. Tal fórmula é tão usada que a maioria das pessoas que operam no mercado de opções crê que a fração de ações Δ_0 é definida assim. A análise apresentada mostra, porém, que a fórmula de delta-*hedging* é uma consequência

das hipóteses feitas na Seção 3.1. Tendo determinado Δ_0 , resta determinar o preço de arbitragem V_0 , tarefa que pode ser realizada ao completar a solução do sistema. Encontramos, para uma opção de compra européia com vencimento 1 e saldo V_1 , que o preço de arbitragem que deve ser pago ao arbitrador pela opção é

$$V_0 = \frac{\tilde{p}V_1(\uparrow) + \tilde{q}V_1(\downarrow)}{1 + r} \quad (8)$$

com $\tilde{p} = (1 + r - d)/(u - d)$ e $\tilde{q} = 1 - \tilde{p}$. As grandezas \tilde{p} e \tilde{q} são as probabilidades de risco neutro, ou seja, se a probabilidade de alta das ações for \tilde{p} e a de baixa for \tilde{q} , então, dadas as condições da opção analisada, o arbitrador pode garantir os contratos de opção que emitiu. Não por acaso, essas também são as probabilidades que fazem um investimento em ações produzir o mesmo lucro de um empréstimo de dinheiro ao banco a uma taxa de juros r (Belitsky, 2000). Todavia, nem \tilde{p} nem \tilde{q} são, de fato, a probabilidade de que o preço das ações suba ou desça mas são apenas expressões obtidas a partir do conhecimento de r , u e d . De fato, a probabilidade de alta (ou de baixa) dos preços das ações não afeta o preço de arbitragem V_0 , que depende apenas de r , u e d . Deve-se notar que, na realidade, u e d não são conhecidos no tempo 0 e devem ser estimados de alguma maneira. Bons procedimentos de estimativa dessas grandezas podem fazer a diferença entre uma carteira sujeita a riscos aceitáveis e outra que corre riscos desmesurados (e muitas vezes, desconhecidos por seus próprios administradores.)

Um aspecto importante que deve ser notado é que não há arbitragem na situação considerada, ou seja, não há uma estratégia que garanta lucro sem riscos na operação para qualquer dos lados envolvidos no negócio. Todavia, a inexistência de arbitragem depende fortemente do fato de haver apenas dois preços possíveis para as ações no tempo 1 no modelo binário, $S_1(\uparrow) = uS_0$ e $S_1(\downarrow) = dS_0$. Em um mercado em que há três preços possíveis para as ações no tempo 1, já há uma oportunidade de arbitragem (Etheridge, 1998) e o motivo para tal pode ser facilmente compreendido. A análise de um mercado com três preços possíveis no tempo 1 produz um sistema de três equações (uma para cada preço) em apenas duas incógnitas (V_0 e Δ_0) em vez de um sistema de duas equações em duas incógnitas. Como tal sistema não possui solução, conclui-se que não há um preço de arbitragem V_0 que impeça a existência de oportunidades de arbitragem. Para corrigir essa situação, seria preciso incluir na negociação algum outro ativo independente fornecendo ao sistema a terceira incógnita necessária para garantir a existência e unicidade da solução do sistema. No mercado real, o preço de um ativo não está limitado a apenas dois ou três preços possíveis mas pode vir a ter qualquer valor dentro de uma faixa de variação razoável. Nesse caso, seria necessário operar com muitos ativos para evitar a existência de arbitragem e é por esse motivo que os arbitradores costumam operar simultaneamente em mercados tão variados quanto óleo, produtos agrícolas, metais, câmbio, ações, juros e o que mais puder ser negociado.

3.3 Estratégia Auto-Financiadora: Modelo Binário de Passo Múltiplo

A aplicação repetida do modelo binário permite simular a dinâmica do mercado de opções e ajuda a entender o modo pelo qual os ativos que compõem uma carteira são alterados de modo a minimizar o risco do arbitrador e garantir sua capacidade de honrar as opções emitidas. O objetivo é reajustar a carteira a cada passo para poder honrar, na data de vencimento, a opção emitida sem necessidade de novos aportes de capital à carteira. Esse procedimento recebe o nome de estratégia auto-financiadora.

Considere uma opção européia de compra com preço de exercício K e data de vencimento 2. Como a idéia não é aumentar o prazo da opção estudada mas sim introduzir passos intermediários que correspondam a variações nos preços contratados entre a compra da opção e seu eventual exercício, deve-se entender que a unidade de tempo de cada passo foi reduzida pela metade para que o vencimento da opção ainda se faça na mesma data. O saldo da operação, quando do exercício da opção, é $V_2 = (S_2 - K)_+$ e deve ser honrado com o valor da carteira do arbitrador nesse momento. A carteira é composta, novamente, a partir do preço de arbitragem V_0 pago ao arbitrador no ato de compra da opção. Como na Seção 3.2, a carteira do arbitrador vale, no tempo 1, $V_1(\uparrow) = \Delta_0 S_1(\uparrow) + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0)$ se as ações subirem e $V_1(\downarrow) = \Delta_0 S_1(\downarrow) + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0)$ se baixarem. No tempo 1, o arbitrador, sabendo se as ações subiram ou baixaram, decide reajustar sua carteira para manter uma fração Δ_1 (cujo valor depende do fato do mercado de ações ter subido ou baixado: $\Delta_1(\uparrow)$ é, em geral, diferente de $\Delta_1(\downarrow)$) de ações em sua carteira (que lhe toma uma quantia $\Delta_1 S_1$). O restante do valor da carteira, $V_1 - \Delta_1 S_1$ (que pode ser negativo), é investido a uma taxa de juros r . Desse modo, no tempo 2, o arbitrador terá uma carteira cujo valor será $\Delta_1 S_2 + (1+r)(V_1 - \Delta_1 S_1)$ e precisa ser suficiente para honrar o saldo V_2 devido a despeito das variações do mercado no tempo 1 e no tempo 2. Todas essas condições nos levam a um sistema de seis (de fato, são apenas quatro equações pois as duas primeiras apenas fornecem nomes para grandezas que aparecem nas quatro últimas; todavia, como $V_1(\uparrow)$ e $V_1(\downarrow)$ têm importância prática na tarefa de administrar uma carteira vamos mantê-las explicitamente no sistema) equações lineares nas seis incógnitas $V_0, \Delta_0, \Delta_1(\uparrow), \Delta_1(\downarrow), V_1(\uparrow)$ e $V_1(\downarrow)$:

$$V_1(\uparrow) = \Delta_0 S_1(\uparrow) + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0) \quad (9)$$

$$V_1(\downarrow) = \Delta_0 S_1(\downarrow) + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0) \quad (10)$$

$$V_2(\uparrow\uparrow) = \Delta_1(\uparrow) S_2(\uparrow\uparrow) + (1+r)(V_1(\uparrow) - \Delta_1(\uparrow) S_1(\uparrow)) \quad (11)$$

$$V_2(\uparrow\downarrow) = \Delta_1(\uparrow) S_2(\uparrow\downarrow) + (1+r)(V_1(\uparrow) - \Delta_1(\uparrow) S_1(\uparrow)) \quad (12)$$

$$V_2(\downarrow\uparrow) = \Delta_1(\downarrow) S_2(\downarrow\uparrow) + (1+r)(V_1(\downarrow) - \Delta_1(\downarrow) S_1(\downarrow)) \quad (13)$$

$$V_2(\downarrow\downarrow) = \Delta_1(\downarrow) S_2(\downarrow\downarrow) + (1+r)(V_1(\downarrow) - \Delta_1(\downarrow) S_1(\downarrow)). \quad (14)$$

As primeiras conseqüências do sistema são fórmulas de *delta-hedging* para as variáveis $\Delta_1(\uparrow)$ e $\Delta_1(\downarrow)$:

$$\Delta_1(\uparrow) = \frac{V_2(\uparrow\uparrow) - V_2(\uparrow\downarrow)}{S_2(\uparrow\uparrow) - S_2(\uparrow\downarrow)} \quad (15)$$

$$\Delta_1(\downarrow) = \frac{V_2(\downarrow\uparrow) - V_2(\downarrow\downarrow)}{S_2(\downarrow\uparrow) - S_2(\downarrow\downarrow)}. \quad (16)$$

Em seguida, descobrimos que o arbitrador deve garantir que sua carteira vale, no tempo 1,

$$V_1(\uparrow) = \frac{\tilde{p}V_2(\uparrow\uparrow) + \tilde{q}V_2(\uparrow\downarrow)}{1+r} \quad (17)$$

se o preço das ações subiu no tempo 1 ou

$$V_1(\downarrow) = \frac{\tilde{p}V_2(\downarrow\uparrow) + \tilde{q}V_2(\downarrow\downarrow)}{1+r} \quad (18)$$

caso o preço das ações tenha baixado no tempo 1. A grandeza V_1 é chamada o valor de arbitragem da opção no tempo 1. Por fim, V_0 e Δ_0 são dados por expressões idênticas

às obtidas no caso do modelo binário de passo único tratado na Seção 3.2. Como todos os resultados encontrados são semelhantes aos obtidos no modelo binário de passo único da Seção 3.2, acaba não sendo difícil generalizá-los para o caso do modelo binário de k passos. Quando o número de passos se torna muito grande, obtemos uma boa descrição do mercado real no qual os preços dos ativos variam, de modo geral, de modo contínuo no tempo e não em passos de determinada duração (Cox, Ross, Rubinstein, 1979).

3.4 Aspectos Computacionais do Modelo Binário

Os resultados obtidos na Seção 3.3 permitem ao arbitrador operar de maneira a não precisar de novos aportes de capital durante a vigência da opção constituindo uma estratégia auto-financiadora. O segredo de uma estratégia auto-financiadora é ajustar a carteira a cada alteração dos preços de mercado dos ativos relevantes à opção considerada. Infelizmente, isso exige usar um modelo binário com muitos passos e, conseqüentemente, exige a solução de muitas equações lineares. De fato, se usarmos k passos teremos de resolver 2^k equações e não é difícil ver que esse número se torna muito grande rapidamente. Uma opção com vencimento em dois meses compreende, tipicamente, 44 dias úteis; se cada dia útil for tomado como um passo no modelo binário, teremos de resolver um sistema de 2^{44} equações (que é um pouco mais do que 17 trilhões de equações.) Isso é muito custoso em termos computacionais e a situação piora muito rapidamente. Felizmente, há algumas alternativas à formulação apresentada que podem contornar o problema:

1. Como V_0 pode ser calculado a partir de V_k , podemos simular os valores obtidos para V_k sob a distribuição de probabilidades de risco neutro. Isso requer apenas a simulação de um grande número de possíveis valores para V_k para obter uma estatística confiável para V_0 e é mais simples e rápido do que resolver 2^k equações.
2. Podemos transformar o modelo binário de tempo discreto em um modelo contínuo tanto no tempo quanto nos possíveis valores atribuídos aos ativos. Com isso, podemos usar todo o ferramental disponível para tratar de equações diferenciais em vez de tentar resolver um enorme sistema linear.
3. Podemos aproveitar alguma estrutura probabilística especial, como uma cadeia de Markov, que exista no modelo considerado. Em uma cadeia de Markov, a variação dos preços em um passo não depende do histórico de variação de preços. Isso permite concluir que no período 44 há apenas 45 preços possíveis para as ações pois os valores possíveis dependem apenas do número de subidas e descidas do preço e não da ordem dos eventos. Com isso, as mais de 17 trilhões de equações são reduzidas a meras 45.

4 Modelos Contínuos

As seções anteriores nos mostraram como calcular todos os aspectos importantes de uma opção se soubermos o valor das ações em um tempo futuro. Obviamente, não há como saber quanto valerá uma ação no futuro e é necessário recorrer a métodos de estimativa desse valor. Para tal, recorre-se, com frequência a modelos em que tanto o tempo t quanto o preço $S(t)$ da ação são variáveis contínuas. Nesse contexto, o modelo de Black-Scholes (Black, Scholes, 1973) é um marco na área de economia matemática. Sua importância é bem medida pelo fato de que Myron Scholes foi agraciado com o Prêmio Nobel de

Economia de 1997 juntamente com Robert Merton, que trabalhou com Black e Scholes e aperfeiçoou significativamente o modelo (Merton, 1973), “por um novo método para determinar o valor de derivativos” (Nobel, 2000). A morte de Fischer Black em 1995 impediu que a Fundação Nobel também o laureasse. Versões aperfeiçoadas do modelo de Black-Scholes ainda são muito usadas na avaliação de risco de carteiras e de precificação de opções mas é sempre conveniente mencionar que um banco fundado por Scholes em 1994, o *Long-Term Capital Management*, faliu em 1999 justamente por não conseguir avaliar adequadamente os riscos embutidos em sua carteira de investimentos.

4.1 Modelo de Black-Scholes

O modelo de Black-Scholes procura determinar o valor de uma opção europeia de compra que paga $(S(T) - K)_+$ na data de vencimento T . Aqui, $S(t)$ é o valor no tempo t das ações subjacentes à opção. A idéia básica é que a variação $dU(t)$ do valor $U(t)$ da carteira do arbitrador no tempo t é dada por

$$dU(t) = \Delta(t)dS(t) + r(U(t) - \Delta(t)S(t))dt. \quad (19)$$

Como não é razoável tentar determinar exatamente o destino do preço das ações, o modelo de Black-Scholes opta por descrever $S(t)$ como uma variável aleatória cuja dinâmica é governada pela equação estocástica

$$dS(t) = (\mu + \sigma^2)S(t)dt + \sigma S(t)dW. \quad (20)$$

A grandeza μ é a taxa de retorno médio do ativo considerado e σ é a volatilidade de S e reflete a média das variações instantâneas do preço $S(t)$ do ativo no instante t . O processo estocástico W usado no modelo de Black-Scholes é o processo browniano. O processo browniano descreve o movimento de pequenas partículas em suspensão como, por exemplo, partículas de pólen em água como observado pelo botânico Robert Brown em 1827. O fenômeno foi explicado por Albert Einstein em 1905 (mesmo ano em que criou a teoria da relatividade, explicou o efeito fotoelétrico, ajudando a criar a mecânica quântica, e explicou o fenômeno de opalescência crítica em mais uma grande contribuição à mecânica estatística e à descrição atomística da matéria) como resultado de flutuações térmicas intrínsecas à interação da pequena partícula com o banho térmico a sua volta. Em termos atomísticos, a partícula se choca de modo aleatório com as partículas que constituem o meio a seu redor e, em consequência disso, segue uma trajetória semelhante a um zigue-zague aleatório. Essa interpretação é muito conveniente também para o mercado de valores. Ainda que muitos economistas resistam à idéia de que o valor de um ativo é regido por uma equação com forte componente aleatório, não é difícil perceber que essa é uma forma apropriada para descrever a influência sobre o preço de um ativo de uma miríade de fatores não-correlacionados que podem determinar o valor de um ativo em sua interação com o restante do mercado. Além disso, não é razoável supor que todas as decisões tomadas pelos agentes econômicos são racionais ou mesmo bem informadas. Desse ponto de vista, a existência de um termo de ruído aleatório na dinâmica dos preços dos ativos é mais do que natural.

Tendo um modelo para a dinâmica de S , podemos reescrever dU como

$$\begin{aligned} dU(t) &= \Delta(t)((\mu + \sigma^2)S(t)dt + \sigma S(t)dW) + r(U(t) - \Delta(t)S(t))dt \\ &= ((\mu + \sigma^2 - r)\Delta(t)S(t) + rU(t))dt + \sigma\Delta(t)S(t)dW. \end{aligned} \quad (21)$$

O termo $\mu + \sigma^2 - r$ é o prêmio de risco e é compreensivelmente mais elevado quanto maiores forem o retorno μ e a volatilidade σ associados à ação e é menor quanto maior for a taxa de juros r . Por outro lado, a variação instantânea $dV(t, S(t))$ do valor $V(t, S(t))$ da opção no instante t , quando o preço da ação que lhe serve como base é $S(t)$, pode ser calculada por uma versão diferencial algo informal da fórmula integral de Itô (1944) para processos estocásticos:

$$dV(t, S(t)) = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (dS)^2. \quad (22)$$

Substituindo a expressão para dS e usando o fato de que $(dS)^2 = (\sigma S dW)^2$ pois $dW dt$ e $(dt)^2$ são ambos negligenciáveis (que $(dW)^2$ não é negligenciável é o grande resultado da fórmula de Itô), obtemos

$$dV(t, S(t)) = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S} ((\mu + \sigma^2) S dt + \sigma S dW) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (\sigma S dW)^2. \quad (23)$$

No caso particular em que W é um processo browniano (como no modelo de Black-Scholes), é possível mostrar que $(dW)^2 = dt$ refletindo o fato de que o deslocamento quadrático médio (deslocamento rms) no movimento browniano é proporcional à raiz quadrada do tempo. Assim, no modelo de Black-Scholes, a dinâmica do valor de uma opção é regida pela equação estocástica

$$dV(t, S(t)) = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial S} (\mu + \sigma^2) S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (\sigma S)^2 \right) dt + \frac{\partial V}{\partial S} \sigma S dW. \quad (24)$$

É muito importante que $U(t) = V(t, S(t))$ em todo instante de tempo para garantir que a carteira do arbitrador está ajustada de modo a honrar a opção vendida. Isso pode ser garantido se exigirmos que os coeficientes de dt e de dW na expressão para dU são iguais a seus pares na expressão para dV . Desse modo, encontramos a fórmula de delta-hedging diferencial

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S} \quad (25)$$

ao comparar os coeficientes de dW e ao comparar os coeficientes de dt , substituir Δ por $\partial V / \partial S$ e exigir que $U = V$, obtemos a equação diferencial parcial de Black-Scholes,

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (\sigma S)^2 + r S \frac{\partial V}{\partial S} = r V \quad (26)$$

com condição de contorno $V(T, S(T)) = (S(T) - K)_+$. Como consequência do processo browniano usado, a equação obtida tem a forma de uma equação de difusão semelhante à equação que descreve a transmissão de calor. Deve-se notar, cuidadosamente, que a equação de Black-Scholes permite calcular o valor V de uma opção mas não permite calcular o preço S do ativo subjacente pois, apesar da equação de Black-Scholes para V ser determinística (supondo que S seja conhecido por observação dos preços de mercado do ativo), a equação para S ainda depende da realização do processo estocástico W e isso não pode ser conhecido com antecedência. Por fim, é importante notar que o modelo de Black-Scholes indica que o arbitrador sempre tem como ajustar sua carteira de modo a honrar as opções que vendeu. Infelizmente, o mundo sem riscos do modelo de Black-Scholes depende crucialmente da natureza browniana do processo estocástico W usado na dinâmica dos preços S do ativo subjacente à opção (Bouchaud, Potters, 1997). Ainda que seja uma aproximação razoável, o modelo de Black-Scholes acaba por subestimar os riscos envolvidos na administração de carteiras e sua aplicação cega pode levar a uma falsa sensação de segurança que é no mínimo temerária.

4.2 Fórmula de Black-Scholes

Em muitas circunstâncias, o interesse pela solução da equação é bem maior do que o interesse pela própria equação. Como as equações de difusão são bem conhecidas, não é difícil mostrar que a solução da equação de Black-Scholes é dada pela fórmula de Black-Scholes

$$V(t, S) = SN(d_1) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2). \quad (27)$$

Nessa expressão,

$$N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-z^2/2} dz \quad (28)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}} \quad (29)$$

$$d_2 = \frac{\ln(S/K) + (r - \sigma^2/2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}. \quad (30)$$

Deve-se observar que a taxa de retorno médio μ não tem influência alguma sobre o valor da opção enquanto a volatilidade σ do ativo desempenha um papel importante na determinação de $V(t, S)$. A situação é muito semelhante à encontrada na Seção 3.2 com o modelo binário.

4.3 Aspectos Computacionais do Modelo de Black-Scholes

Não é difícil realizar uma implementação computacional da fórmula de Black-Scholes como atestam as duas dezenas de versões distintas que podem ser encontradas facilmente na internet (Haug, s/d). Todavia, convém notar que é muito difícil obter soluções em forma fechada, como a obtida na Seção 4.2, para uma equação diferencial parcial. Em particular, isso significa que pequenas mudanças no modelo de Black-Scholes levarão a equações cada vez mais difíceis de resolver e, previsivelmente, a equações que não admitem uma solução analítica. Nesse caso, é imprescindível voltar à equação diferencial de Black-Scholes e resolvê-la usando algum dos métodos numéricos disponíveis para tratar de equações parabólicas (e a equação de Black-Scholes é desse tipo) como o método implícito de diferenças finitas de Crank-Nicholson (Zill, Cullen, 2001). Depois disso, é razoavelmente simples adaptar o esquema de solução numérica usado para lidar com versões mais sofisticadas, mais complexas e mais realistas do modelo de Black-Scholes.

5 Comentários Finais

O modelo binário para precificação de uma opção permite entender de modo simples todos os principais conceitos envolvidos na área de economia matemática. Uma compreensão mais acurada do funcionamento do mercado de derivativos é oferecida pelo modelo estocástico de Black-Scholes. O preço a pagar é o domínio de uma matemática mais sofisticada e complexa mas a recompensa oferecida é tentadora. Atualmente, as principais instituições financeiras dedicam-se a compreender melhor essas técnicas que eram, há pouco tempo, tidas como abstrusas e destituídas de finalidade prática. O campo ainda é razoavelmente recente mas é especialmente convidativo para matemáticos, físicos e bacharéis em ciência da computação com bom domínio de matemática e capacidade de entender, formular, analisar e resolver modelos matemáticos complexos.

Referências

- BELITSKY, V., *Métodos Probabilísticos em Precificação de Derivativos.*, São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2000.
- BLACK, F., SCHOLES, M., The pricing of options and corporate liabilities, *J. Political Economy* v.81, p.637–659, 1973.
- BOUCHAUD, J.-P., POTTERS, M., *Théorie des Risques Financiers.*, Paris: Aléa-Saclay, 1997.
- COX, J.C., ROSS, S.A., RUBINSTEIN, M., Option pricing: a simplified approach, *J. Financial Economics* v.7, p.229–263, 1979.
- ETHERIDGE, A.M., *Stochastic Calculus for Finance.*, Oxford: Oxford University, 1998.
- HAUG, E.G., Say Black-Scholes, <http://home.online.no/~espehaug/SayBlackScholes.html>, s/d.
- HULL, J.C., *Futures, Options and Other Derivative Securities.*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1993.
- ITÔ, K., Stochastic Integral, *Proc. Imperial Acad. Tokyo* v.20, p.519–524, 1944.
- MERTON, R.C., Theory of Rational Option Pricing, *Bell J. of Economics and Management Science* v.4, p.141–183, 1973.
- NOBEL FOUNDATION, The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997, <http://www.nobel.se/economics/laureates/1997>, 16 de junho de 2000.
- ZILL, D.G., CULLEN, M.R., *Equações Diferenciais v.2.* 3.ed. São Paulo: Makron, 2001.